

KORRUPSIYA: NAMOYON BO'LISHI VA UNGA QARSHI KURASHNING TARIXIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348999>

Qodirov Akbarshoh Komiljon o'g'li

Toshkent Moliya Instituti Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti

HBA-90 guruh talabasi

Ma'lumki, korrupsiyaning jinoiy shakli ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi.

Birinchisi – bu mayda yoki turmushdagi korrupsiya bo'lib, u hokimiyat vakiliga ko'rsatilgan kichik bir xizmat yoki kelajakda yaxshi munosabatda bo'lish uchun sovg'a yoki kam miqdordagi pora berishdan iborat. Bunday ko'rinishdagi korrupsiya barcha zamonlarda mavjud bo'lgan holda, u mamlakatlar yoki sivilizatsiyalarning tanazzulga uchrashida unchalik katta rol o'ynamagan.

Ikkinchisi - bevosita davlatlarning boshqaruvi tizimida mavjud bo'lib, u turli zamon va davlatlarda turlicha namoyon bo'lgan. Jumladan, ayrim davrlarda u bir kichik hodisalar sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, boshqa bir davrda u ommaviy tus olgan. Bunday davrda xalq davlat hokimiyatining yuqori tabaqasi vakillari, yirik amaldorlar, hukumat rahbarlari va podshohlarni hamda ularga aloqador bo'lgan boy va nufuzli shaxslarni korrupsiyalashganlikda ayblagan yoki gumon qilgan. Nega bunday holatlar ro'y bergan? Nega korrupsiya muammosi ayrim tarixiy davrlarda kuchaygan? Keng ko'lamdagi korrupsiyaning qanday xavfi bor, u qanday ijtimoiy oqibatlarga olib kelgan va olib kelishi mumkin? Keng ko'lamdagi korrupsiyani yengish bo'yicha ijobiy misollar bormi, bunga qanday erishilgan? Ushbu maqola orqali quyida savollarga qisman javob topishga harakat qilindi.

Shunday qilib, korrupsiyaning tarixiy ildizlari, qadimda qaror qabul qiluvchi shaxs e'tiboriga erishish maqsadida sovg'alar taqdim qilish an'analariga borib taqaladi. Chunki ibtidoiy va sinfiy jamiyatlarning ilk davrlarida qabila boshlig'i, koxin yoki harbiy sarkardaga to'lov berish orqali yordam so'rab murojaat qilish umumiy me'yor sifatida qabul qilingan. Xususiy mulkchilikning rivojlanishi bilan korrupsiyaviy munosabatlarning ko'rinishi va tabiati yangicha ko'rinish ola boshlagan. Bu esa jamiyat va davlatda korrupsiya chegaralarining kengayishiga olib kelgan.

Korrupsiya muammosi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olimlarning e'tirof etishlaricha, u davlatchilikning ilk shakllari paydo bo'lishi bilan, ya'ni eramizdan oldingi **8-7 ming yilliklarda** namoyon bo'la boshlagan.

Korrupsiyaning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, korrupsiya **Qadimgi Misrda** Dastlabki (*eramizdan avvalgi XXXIII-XXIX asrlar*) va Qadimgi podshohlik davrida (*eramizdan avvalgi XXVIII-XXIII asrlarda*) o'zining eng yuqori va eng uzoq davom etgan rivojlanishiga erishgan. Aynan shu davrda qishloq xo'jaligini rivojlantirgan juda katta irrigatsiya tizimi va yozuv yaratilgan, fan va xunarmandchilik rivojlangan. Mamlakatning iqtisodiy qudrati ulkan piramidalar qurishga qodir bo'lgan va birinchi piramidalar qurilgan. Misrning bunday yuksalishi uni boshqargan fir'avnlarining I va III sulolalari davriga to'g'ri kelgan. Fir'avnlarining IV sulolasi boshqaruvining ilk davrlariga kelib Misr jamiyatida kuchli mulkiy tabaqalanish yuz bergan. **Ayrimlarning kambag'allashuvi hisobiga birovlarning boyishi natijasida mamlakat boshqaruvida oligarxiyaning roli ortib borgan.** Katta miqdordagi boyliklar va yer maydonlarini fir'avnning xususiy mulki bo'lganligi, ushbu davrni tavsiflovchi jihatlardan biri bo'lgan. Fir'avnlarining shuhratparastligini qondirish uchun katta miqdordagi kuch va vositalarni piramidalar qurishga jalb qilinishi nafaqat davlatni zaiflashtirgan, balki bu xalqning boshiga og'ir yuk bo'lib tushgan va uni ommaviy ravishda kambag'allashuviga olib kelgan. Ushbu dalillar davlat hokimiyatining korrupsiyalashganligidan dalolat bergan. Chunki, Buyuk Xitoy devorini qurishdan farqli ravishda, Piramidalarni qurish davlatning hech bir maqsadlarini ko'zlamagan, balki u fir'avnlarini nafsoniyati va shuxratparastligini qondirishga xizmat qilgan.

O'tgan davrdan yodgorlik bo'lib qolgan ko'plab yozma manbalardagi ma'lumotlar, qadimgi rivojlanish davridayoq korrupsiya mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. **Qadimgi Vavilonning (er.av. XXIV asrlarda) arxivlaridan davlat boshqaruvida mavjud bo'lgan korrupsiyaga oid hujjat** topilgan. Unda bayon etilishicha, korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi hukmdorlardan biri hozirgi Iroq xududida joylashgan Lagasha shahar-davlatining shohi Urukagin bo'lgan. U amaldor va sudyalarning suiiste'molchiliklarini, shoh saroyi ayonlarining ibodatxonalar xizmatchilaridan noqonuniy mukofotlar undirishlarini yo'q qilish maqsadida ma'muriy islohotlar o'tkazgan.

Korrupsiyaga qarshi kurash bilan nafaqat Urukagin, balki, Vavilon shohi Xammurapi (er. av. XXIII asr) ham shug'ullangan. Xammurapi kodeksida quyidagi matnlar mavjud bo'lgan: **Agarda sudya ishni sudda ko'rib qaror qabul qilgan va ish bo'yicha hujjat tayyorlab unga muhr bosgan holda, so'ngra o'z qarorini o'zgartirsa, bu sudyani o'z qarorini o'zgartirganlikda ayblab, u mazkur sud ishida aniqlangan zararni 12 barobar miqdorida jarima to'lashi, shu bilan birga sud yig'ilishida u o'z sudyalik o'rindig'idan turg'azilib hech qachon sud jarayoniga qaytmasligi sharti bilan haydab yuborilishi lozim....**

Qadimgi Hindistonda esa, korrupsiya haqida ilk fikrlar donishmand Kautileni davlatni boshqarish san'ati bo'yicha yozgan qo'llanmasi "Kautile Artxashastrasi"da (eramizdan avvalgi IV asr) bildirilgan. Unda donishmand davlatni har tomonlama mustahkamlash va gullab-yashnatishda ayg'oqchilarning roli haqida so'z yuritib, shunday yozgan: "... **maxsus ayg'oqchilar noqonuniy boylik orttirishda gumon qilinayotgan sudya va boshqa hokimiyat vakillarini xufiyona nazoratga olishlari lozim. Bunday davlat amaldorlari ayg'oqchilar tomonidan nohaq hukm chiqarish yoki boshqa noqonuniy harakatni amalga oshirish uchun pora taklif qilish orqali tekshirilishi lozim...**".

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel ham o'zining "Siyosat" asarida, davlatdagi siyosiy barqarorlik shartlari haqida fikr yuritib, "**har qanday davlat tuzumida eng asosiysi – bu qonun va boshqa tartib bilan ishni shunday tashkil qilish kerakki, tokim mansabdor shaxslarning boylik orttirishiga imkon yaratilmasin. Ayniqsa, buning ustidan oligarxik tuzumdagi davlatlarda o'ta sinchikovlik bilan kuzatilmog'i darkor**", deb ta'kidlagan.

Shular qatorida, qadimgi Afinalik faylasuf Platon korrupsiyaning ildizlarini hokimiyat va kuchga ega bo'la turib, mulkka ega bo'lmagan boshqaruvchi va sipohlarning manfaatparastligida ko'rgan. Uning fikricha, **davlatga xizmat qilish, bu nazoratsiz boshqarish huquqi emas, balki ijtimoiy adolat uchun majburiyat va mas'uliyatdir. Hokimiyatni boylik orttirish uchun suiiste'mol qilish – buzuvchi va jinoylikdir, hokimiyat ortidan qorinni to'yg'azish – odobsizlikdir.**

Xulosa:

Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- korrupsiya davlatchilikning ilk shakllari paydo bo'lishi bilan yuzaga kelgan;
 - korrupsiya avtoritar mamlakatlar va oligarxik tuzumlarda gullab yashnagan, demokratik jamiyatlar ham undan butunlay qutila olishmagan;
 - har qanday inson organizmi kasallikka chalinishdan xoli bo'lmaganidek, davlatchilikning barcha shakllari "korrupsiya" deb nomlanuvchi ijtimoiy kasallikka chalinishdan kafolatlanmagan;
 - har qanday kasallikni davolashda uning tarixini o'rganish lozim bo'lganidek, korrupsiyaga qarshi kurashda uning o'tmishini bilish muhim ahamiyat kasb etadi;
- davlat boshqaruvini ta'minlash va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tartibini belgilashda korrupsiyaning tarixda keltirib chiqargan salbiy oqibatlarini e'tiborga olinishi kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi inqirozlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

